

A Utilização da Cannabis Sativa nas Crises de Epilepsia em Crianças: Uma Análise Acerca dos Avanços Terapêuticos

(The Use of Cannabis Sativa in Epilepsy Crises in Children: Na Analysis of Therapeutic Advances)

Alana Miranda¹, Aída Raíssa Batista Mendes²

¹ Médica pela Universidade Iguazu (Campus I- Nova Iguazu/RJ) – UNIG- Curso de Medicina, Brazil

² Médica pela Fundação Educacional D. André Arcoverde - Centro Universitário de Valença – UNIFAA- Curso de Medicina, Brazil

Article Info

Received: 2 July 2024

Revised: 5 July 2024

Accepted: 5 July 2024

Published: 5 July 2024

Corresponding author:

Alana Miranda.

Médica pela Universidade Iguazu
(Campus I- Nova Iguazu/RJ) –
UNIG- Curso de Medicina,
Brazil.

alana_med@hotmail.com

Palavras-chave:

Epilepsia refratária. Crianças.
Cannabis sativa. Canabidiol
(CBD).

Keywords:

Refractory epilepsy. Children.
Cannabis sativa. Cannabidiol
(CBD).

This is an open access article
under the CC BY license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

RESUMO (POR)

Introdução: Na terapêutica da epilepsia refratária em crianças observaram-se resultados promissores ao utilizar os canabinóides. Demonstrou-se que o CBD bloqueiam e inibem o senso de humor, sendo o mais estudado pela sua propriedade anticonvulsivante e pela ausência de efeitos psicomiméticos e risco de incremento de dependência típicos do Δ -9-tetraidrocanabinol (THC). **Objetivos:** Analisar a relação do uso da Cannabis sativa em pacientes pediátricos com epilepsia e no tratamento medicamentoso, além de discutir as evidências relacionadas ao potencial terapêutico do canabidiol (CBD) e o uso da Cannabis sativa em pacientes pediátricos com epilepsia refratária, benefícios e dificuldades encontradas para o controle nas crises epilêpticas. **Metodologia:** O seguinte estudo foi desenvolvido através de revisão bibliográfica da literatura especializada. A pesquisa foi realizada com base nas plataformas do SciELO, PubMed, BIREME, SciELO, Lilacs e Google Acadêmico, todas de vinculação livre, utilizando os seguintes descritores: epilepsia, limiar convulsivo, antiepilêptico, cannabis no período de junho de 2024. **Resultados:** Foram descobertos estudos que citaram efeitos colaterais positivos do uso de cannabis, além do arrefecimento de crises de epilepsia pediátrica refratária, como incremento do comportamento, comunicação e habilidades motoras foram descritos em alguns estudos, percebe-se que a parte fisiopatológica da doença sofre melhora com o medicamento, afetando a parte psicossocial, otimizando a qualidade de vida das crianças que convivem com a doença. **Conclusão:** O uso da Cannabis sativa, pelo seu composto mais puro, o CBD é benéfico para epilepsias de difícil controle na faixa etária pediátrica, contendo as crises e agenciando melhoria na qualidade de vida.

ABSTRACT (ENG)

Introduction: In the treatment of refractory epilepsy in children, excellent results were observed when using cannabinoids. It has been shown that CBD blocks and inhibits the sense of humor, being the most studied due to its anticonvulsant property and the absence of psychotomimetic effects and risk of increased dependence typical of Δ -9-tetrahydrocannabinol (THC). **Objectives:** To analyze the relationship between the use of Cannabis sativa in pediatric patients with epilepsy and drug treatment, in addition to discussing the evidence related to the therapeutic potential of cannabidiol (CBD) and the use of Cannabis sativa in pediatric patients with refractory epilepsy, benefits and difficulties found to control epileptic seizures. **Methodology:** The present study was developed through a bibliographic review of specialized literature. The research was carried out in science journals, consulting the following databases PubMed, BIREME, SciELO, Lilacs and Google Scholar, all freely linked. **Results:** Studies were discovered that cited positive side effects of cannabis use, in addition to the cooling of refractory pediatric epilepsy attacks, such as increased behavior, communication and motor skills were described in some studies, it is clear that the pathophysiological part of the disease suffers improves with the medication, affecting the psychosocial aspect, optimizing the quality of life of children living with the disease. **Conclusion:** The use of Cannabis sativa, due to its

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

A epilepsia caracteriza-se pela ocorrência espontânea e periódico de episódios breves ou prolongados de ação neuronal exacerbada, proveniente da hiperexcitabilidade neuronal e hipersincronia, que nas descargas neuronais provocam crises, podendo ser localizadas num dos hemisférios cerebrais, ou difusas, quando ambos os hemisférios são abrangidos. Manifestam-se em distintas formas, dependendo do estado de consciência e do empenho do hemisfério afetado no indivíduo (1).

O tratamento farmacológico obstrui as crises pelo comando de fármacos anticonvulsivantes, esse tratamento é ineficaz em até 30% dos pacientes, existindo um processo no campo científico para o incremento de novos fármacos anticonvulsivantes mais ativos no tratamento de casos refratários, com uma segurança favorável. Assim, os derivados canabinóides ganharam espaço, oferecendo um mecanismo de ação diferente dos fármacos anticonvulsivantes convencionais, arrefecendo convulsões com efeitos colaterais e são bem tolerados pelos pacientes.

No tratamento observaram-se excelentes resultados quando utilizados os canabinóides THC e CBD. Demonstrou-se que o THC quando administrado em pequenas doses modula as convulsões, por ser um agonista de CB1, se for administrado em grandes doses gera euforia e deriva no aparecimento, ou agravamento de atividade epileptiforme. Já, o CBD bloqueia e inibe o senso de humor, sendo o mais estudado pela sua propriedade anticonvulsivante e pela ausência de efeitos psicomiméticos e risco de incremento de dependência típicos do Δ -9- tetraidrocanabinol (THC). Seu uso é eficaz contra as crises epiléticas, sendo um análogo da canabidivarina (CDBV) e ligando-se indiretamente ao receptor CB1R. É relativamente seguro. Os dois compostos atuam como antagonistas competitivos (2).

Neste contexto, observa-se a política proibicionista da lei Lei 11.343/2006 anulando os direitos fundamentais da pessoa humana. No Brasil existe uma grande quantidade de pessoas respondendo por tráfico internacional de entorpecentes, outros por tráfico e muitos pela produção medicamentosa sem registro na ANVISA, por cuidarem da saúde própria ou de outrem. Nota-se assim, que a maconha medicinal e o uso próprio da mesma é um assunto que deve ser visto e revisto com urgência no Brasil.

Em dezembro de 2019, o uso do Canabidiol (CBO) remédio proveniente da maconha, foi regulamentado pela ANVISA e incluso na lista de medicamentos registrados à base de derivados de Cannabis Sativa, na lista A3 da Portaria SVS/MS nº 344/98, ocorrendo sua regulamentação com a liberação sua venda em farmácias e drogarias, mediante prescrição médica. Logo depois começou o seu uso para o tratamento de crises epiléticas agregadas à síndrome de Lennox-Gastaut (LGS) e à síndrome de Dravet (SD), sendo combinado com clobazam (CLB). Mas, uso só pode ser usado por pacientes a partir de dois anos de idade (3). Após o uso dessa substância o paciente com epilepsia não apresentará um comportamento semelhante ao de uma pessoa que a utiliza sem o objetivo terapêutico.

O problema ocorrido na pesquisa surge com a percepção da ineficácia do sistema de controle de drogas taxadas como

ilícitas, incluindo plantas milenarmente utilizadas na medicina. Além de implicar num processo de adaptação social à ideia inovadora da existência de um componente fitocanabinoide eficaz no tratamento de transtornos psíquicos e a efetivação do direito fundamental à vida pelos portadores desta doença, adquirindo diversas debilitações na saúde, pelo problema de comprar o CBD que necessitam. Nesse cenário, a legalização da maconha seria um avanço para a justiça criminal e medicina, abrindo portas para pesquisa e desenvolvimento, quebrando um tabu que teve início no começo do século XX, estigmatizando uma planta.

O seguinte artigo é importante pois atende a necessidade de informar mediante estudos a importância do uso terapêutico da Cannabis e os benefícios ofertados por seus canabinóides e o aumento do número de casos bem sucedidos do uso do CBD sem orientação médica, para o tratamento de síndromes caracterizadas por epilepsia de difícil controle, chamadas de epilepsia refratária, bem como, a realidade vivida por pacientes dependentes do uso desse medicamento conhecido há pouco tempo e com uma aquisição restritiva e burocrática, dificultando o tratamento de pacientes com empecilhos ao direito de possuir boas condições de vida e dignidade.

O seguinte artigo objetivou analisar a relação do uso de Cannabis sativa em pacientes pediátricos com epilepsia e ao tratamento medicamentoso.

METODOLOGIA / METHODOLOGY

O presente estudo foi desenvolvido através de revisão bibliográfica da literatura especializada, realizada durante o processo de estudo. Inicialmente foi feito o seguinte questionamento: Qual a melhora das crises epiléticas em crianças com o uso da cannabis sativa? Após se iniciou a revisão bibliográfica, com a síntese de diversos artigos científicos, possibilitando conclusões gerais de um assunto pré-determinado e contribuindo no aprofundamento e difusão de seu conhecimento.

Neste estudo, a pesquisa foi realizada em periódicos de divulgação científica, sendo consultadas as seguintes bases de dados PubMed, BIREME, SciELO, Lilacs e Google Acadêmico, todas de vinculação livre. Foram utilizados os seguintes descritores e suas combinações na língua portuguesa e inglesa: Epilepsia refratária. Pacientes pediátricos. Cannabis sativa. Eficiência do Canabidiol (CDB)

Utilizou-se como critérios de inclusão para a coleta dos dados, sua indexação nas respectivas bases de dados e a relação direta com os descritores e o idioma de publicação. A coleta dos dados foi feita pelos critérios de inclusão de um pesquisador independente. Foram encontradas 115 referências.

Na primeira fase, realizou-se a leitura dos títulos dos artigos e livros. Após, foram selecionados 30 publicações. Na segunda fase, foi realizada leitura dos textos, sendo excluídas as publicações que não tratavam diretamente do tema objeto de estudo.

Por fim, foram escolhidas 21 publicações, compondo a amostra final

da revisão. Na terceira e última fase, as publicações foram analisadas e findando o processo, foi realizada a categorização dos dados extraídos, possibilitando a reunião do conhecimento sobre o tema.

Como resultado da pesquisa espera-se que os profissionais médicos entendam a melhoria pela utilização do CBD na crise e epilepsia refrataria em pacientes pediátricos, pois, o mesmo assegura na redução e a extinção dos efeitos causados pela epilepsia refratária nesses pacientes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO / RESULTS & DISCUSSION

As epilepsias graves na infância têm como características principais as convulsões frequentes, atraso no desenvolvimento neurológico e prejuízo na qualidade de vida da criança. Nesses casos de epilepsias resistentes ao tratamento, geralmente as famílias procuram por tratamentos alternativos. A cannabis sativa é a terceira droga mais usada mundialmente. Estima-se que 3,8% da população a consome, no mínimo uma vez ao ano. A sensação de bem estar, euforia e relaxamento, bem como, os efeitos psicomiméticos e as adulterações cognitivas pelo uso dessa droga são conseguidas pelo acionamento dos receptores canabinoides CB1 e uma de suas limitações para o incremento terapêutico de fármacos ativadores dos receptores CB1 é a dependência e sintomas psicóticos. Mas, um estudo indicou que o seu consumo em pacientes epiléticos, mas pode acentuar as crises em indivíduos epiléticos com histórico de uso de outras drogas (4).

O uso medicinal da Cannabis é controverso, pela falta de standardização entre os mesmos assegurando uma dosagem consistente e por questões envolvendo aspectos legais. Outros limitantes são informações divergentes sobre a proporção ideal de THC e CBD nas preparações, além da segurança e quais doses (THC e CBD) deveriam ser aproveitadas para se chegar o efeito terapêutico desejado. Alterações psiquiátricas foram expostas após o uso de canabinoides, abarcando a psicose e ansiedade, mas, estes sintomas relacionam-se a concentrações mais altas de THC, salientando-se que os efeitos colaterais do CBD não são os mesmos. Além disso, o risco de aumentar a dependência é um fator limitante para o uso clínico dos agonistas dos receptores CB1 (5).

A farmacologia do CBD é difícil, compreendendo intercâmbios diretos e/ou indiretos com receptores de múltiplos sistemas de mando celular, resultando numa ação inibitória sobre o mecanismo de recaptção e degradação da anandamida, que por sua vez, é um ativador parcial do receptor CB1 com grande analogia por este. Mas, é admissível que ela acrescente a ativação de CB1 quando este se acha inativo, amortizando em parte a ativação se o receptor estiver ocupado por um ligante de baixa afinidade, como o CBD e o 2-AG, um endocanabinoide agonista seletivo de CB1 (6).

Nesse contexto, o CBD ativar a CB1 por anandamida em receptores previamente vazios, contrastando com a ativação de CB1 mantida pelo intercâmbio do 2-AG amortizada pelo CBD, advindo a permuta do endocanabinoide pela anandamida acumulada, serenando assim, a ativação dos circuitos neuronais abarcados no incremento da atividade epileptidorm (7).

O estudo clínico que comprovou o efeito anticonvulsivante do canabidiol no Brasil foi administrado pelo grupo do pesquisador Dr. Elisaldo Carlini. Foi um estudo duplo-cego com 15 pacientes que sofriam de uma crise generalizada por semana, mesmo abisocitando outro anticonvulsivante. Oito pacientes ganharam entre 200-300 mg/dia de CBD puro via oral, durante 8 semanas. Dos pacientes, apenas um não melhorou clinicamente. Quatro tiveram as convulsões abolidas no período em que tomaram CBD e três tiveram arrefecimento na frequência das crises (8).

Porter e Jacobson (9) explicam a utilização da cannabis sativa enriquecida com canabidiol em crianças que possuem aversão aos tratamentos convencionais da epilepsia. Compartilharam a pesquisa dezoito pais de crianças, onde treze crianças tinham síndrome de Dravet, quatro possuíam Síndrome de Doose e uma tinha síndrome de Lennox-Gastaut e epilepsia idiopática. Dezesesseis (84%) dos pais notaram o arrefecimento na frequência de convulsões dos filhos no período que usavam a cannabis enriquecida com o canabidiol. Destes, apenas dois (11%) relataram não ter diferença na frequência de crises, oito (42%) declararam redução superior a 80% nas crises e seis (32%) notaram abaixamento de 25-60% nas crises. Além da redução da frequência de crises, houve o acréscimo do estado de alerta, melhora do sono e humor e os efeitos colaterais foram fadiga e sonolência.

Press, Knupp & Chapman (10) concretizaram um estudo retrospectivo com 75 crianças entre 30 dias e 18 anos com epilepsia que obtiveram extratos orais de cannabis (OCE) para tratamento. Incluíram-se pacientes com a frequência de crises epiléticas documentadas antes de iniciar o tratamento com OCE. A resposta não variou entre os tipos de convulsão, mas, variou embasada na síndrome epilética: Dravet 23%, Doose 0% e Síndrome Lennox-Gastaut 88,9%, ressaltando à alta resposta nos casos de Síndrome Lennox-Gastaut e afirmando não estar claro se a resposta é proveniente do efeito do OCE ou secundária a uma amostra pequena.

Hussain;Zhou; Jacobson; Weng; Cheng; Lay; Hung; Lerner & Sankar (11) avaliaram 117 crianças com epilepsia de difícil controle por um questionário online sobre a impressão dos pais em relação à eficácia e aos efeitos adversos durante o uso de CBD, conforme a síndrome epilética. As respostas foram parecidas dentro das síndromes epiléticas identificadas (síndrome de West e síndrome Lennox-Gastaut) e concluíram que CBD indica ter efeito e tolerabilidade análogos nas etiologias de epilepsia infantil refratária.

Tzadok, Uliel-Siboni, Linder, Kramer, Epstein, Menascu, Nissenkorn, Yosef, Hyman, & Granot (12) descreveram estudos em clínicas pediátricas que empregam cannabis medicinal enriquecida com canabidiol para tratamento de pacientes. Participam 74 pacientes com epilepsia intratável. A fórmula tinha cannabis e tetra-hidrocanabinol numa proporção de 20:1 diluída com azeite e a dose variava entre 1 a 20 mg/kg/dia. O tempo do tratamento foi 6 meses, obtendo um resultado com o arrefecimento de 89% nas crises e melhoria na atenção, comunicação, linguagem, sono e habilidades motoras. Algumas reações foram distúrbios gastrointestinais, fadiga e irritabilidade, sendo retirados os medicamentos de cinco pacientes.

No estudo de Hess, Moody, Geffrey, Pollack, Skirvin, Bruno, Paolini, & Thiele (13) para o tratamento com canabidiol em pacientes com epilepsia e com o diagnóstico de Complexo da Esclerose Tuberosa. Examinaram-se a segurança, efeito e tolerância da cannabis objetivando auxílio aos medicamentos anticonvulsivantes. Iniciou-se a administração com uma dose de cannabis de 5mg/kg/dia e com sua dose máxima 50mg/kg, mostrando que a frequência das crises semanais abrandou com três meses de tratamento e os efeitos colaterais foram ataxia e sonolência.

Sulak, Saneto & Goldstein analisaram (14) pacientes com epilepsia refratária em Washington, Califórnia e Maine. Em Washington eram crianças entre dois e 18 anos; na Califórnia tinham entre dois e 46 anos, sendo impossível definir quantos eram crianças e no Maine eram quatro crianças entre três meses e 11 anos, indicando que não existe nenhum tipo de epilepsia com melhor resposta ao CBD ou à combinação de CBD + THC.

Treat, Chapman, Colborn & Knupp (15) analisaram 119 pacientes de 30 dias a 18 anos que utilizavam OCEs para epilepsia refratária. Os com Síndrome de Lennox-Gastaut foram os únicos com taxa significativa aos OCEs. Já os pacientes com Síndrome de Dravet e Doose apresentaram taxas muito baixas de resposta. Mesmo os estudos demonstrando taxas variáveis de efeito no tratamento com CBD para diferentes tipos de convulsão, na maioria observou-se benefício no uso.

Hausman-Kedem, Menascu & Kramer (2018)¹⁶ em seu estudo observacional longitudinal aferiram 57 pacientes com epilepsia refratária com idade entre 01 e 20 anos, tratados com extrato de óleo de cannabis (CBD/THC na razão de 20:1) por três meses, concluindo que não há diferença na taxa de resposta entre as diversas etiologias da epilepsia.

Por sua vez, Laux, Bebin, Checketts, Chez, Flamini, Marsh, Miller, Nichol, Park & Segal (17) indicaram uma fórmula purificada extraída da cannabis foi administrada à medicação na dose de 2 a 10mg/kg/dia de canabidiol. Os resultados foram positivos, demonstrando que o composto amortizou as crises dos pacientes com a síndrome de Lennox-Gastaut e os com síndrome de Dravet, O tratamento foi feito em dois, constatou-se que metade dos pacientes com as síndromes obteve abaixamento de mais de 50% nas crises principais. Os efeitos colaterais foram diarreia e sonolência.

Gunning, Mazurkiewicz-Beldzińska, Chin, Bhathal, Nortvedt, Dunayevich, & Checketts (18) realizaram um estudo onde os pacientes receberam um medicamento composto por CBD purificado (Epidiolex® 100 mg/ml solução oral) administrado na dose de 10 ou 20 mg/kg/dia, ou receberam placebo por 14 semanas. Os resultados foram: 396 pacientes com LGS - síndrome de Lennox-Gastaut (49% em clobazam) e 318 pacientes com SD - síndrome de Dravet (64% em clobazam) foram incluídos no tratamento com CBD, resultando no arrefecimento das convulsões primárias versus o uso de placebo. Ocorreu maior incidência de sedação e sonolência em pacientes que faziam uso de CBD e clobazam. Grande parte das incidências de transaminases elevadas adveio de pacientes que empregavam de forma concomitante o valproato.

Observou-se no estudo de Devinsky, et al. (2022)²⁹ 29 indivíduos (12 a 46 anos) com epilepsias: 11 com síndrome de Lennox-Gastaut; 15 com epilepsia multifocal ou focal e três com epilepsia generalizada, que tiveram o tratamento com cannabis medicinal (1THC20CBD e/ou 1THC50CBD; com dose máxima de 6 mg THC /dia) por ≥ 24 semanas. O desfecho primário foi à modificação na quantidade de crises partindo da linha de base pré-tratamento e seguindo até a fase de dose estável ideal. No estudo não ocorreu diferença no tratamento, mesmo com doses máximas estáveis para frequência das crises convulsivas, duração das crises, duração do estado pós-ictal ou uso de medicamentos de resgate, comparados com a linha de base. Não foram relatados benefícios para distúrbios comportamentais e nem duração do sono, sofrendo alteração os movimentos intestinais, que foram mais frequentes. Cerca de dez eventos adversos acometeram 6/29 pacientes, todos transitórios e a maioria não estavam relacionados à medicação do estudo.

Interações medicamentosas entre o CBD e as drogas convencionais

Estudos consideraram os intercâmbios medicamentosos entre o CBD e as drogas convencionais para epilepsia. Hausman-Kedem et al. (16) observou um arrefecimento na frequência de convulsões nos pacientes quando o CBD foi adjunto ao tratamento em uso: 56% dos pacientes tiveram diminuição de até 50% na frequência média mensal de crises, enquanto, que em 35% dos pacientes a taxa de abaixamento foi superior a 75%.

Geffrey, Pollack, Bruno. & Thiele (19) descreveram em seu estudo um intercâmbio positivo entre CBD e clobazam, com arrefecimento no número de crises e boa tolerabilidade. O CBD inibiu as enzimas CYP2C19 e CYP3A4, responsáveis por catalisar o metabolismo do norclobazam, levando ao acréscimo do nível sérico desta substância. Já o clobazam não afeta o metabolismo do CBD. Quanto ao descimento da frequência de epilepsias, a porcentagem de arrefecimento não foi diferente entre os grupos que tiveram as doses de clobazam reduzidas para os participantes que não tiveram doses de clobazam reduzidas.

Efeitos positivos do uso de cannabis

Foram descobertos estudos que citaram efeitos colaterais positivos do uso de cannabis, além do arrefecimento de crises de epilepsia pediátrica refratária. Os principais efeitos positivos são:

- Melhora de comportamento, comunicação, sono e espasticidade, não foi referida a frequência que esses efeitos apareceram (16).
- Melhora de comportamento e atenção, linguagem, comunicação, habilidades motoras e sono (12).
- Melhora do estado de alerta e do comportamento, linguagem melhorada, habilidade motora melhorada e melhora do sono (10).

- Melhora de humor, aumento do estado de alerta, melhora do sono e autoestimulação aumentada (9).
- Melhora no sono, nível de alerta e humor (11).
- Melhora do estado de alerta, no humor, no sono, na resistência física ao participar de terapia física ou ocupacional, menos uso de medicação de resgate e menos idas a hospitais/prontos-socorros. Não é possível identificar se os resultados deste estudo ocorreram em crianças ou adultos (14).
- Melhora do estado de alerta, melhora do humor, comunicação verbal melhorada, melhora na interação social, melhora na espasticidade e melhora da função motora (20).

Os efeitos benéficos, como incremento do comportamento, comunicação e habilidades motoras foram descritos em alguns estudos, percebendo-se que não somente a parte fisiopatológica da doença sofre melhora com o medicamento, também afeta a parte psicossocial, otimizando a qualidade de vida das crianças que convivem com a doença.. O uso da Cannabis sativa fica a critério médico, se considerado o melhor risco-benefício para criança.

Efeitos adversos do uso de cannabis

Houve unanimidade entre os estudos quanto aos efeitos adversos do uso da Cannabis. Observou-se que sonolência, perda de peso e alterações gastrointestinais são as principais consequências da ingestão do CBD puro. Um dos estudos, porém, relatou implicações mais graves, como a ampliação das convulsões e morte. Mas, os trabalhos sobre essas implicações são incertos, pois, a cessação prematura do tratamento é reiterada e a oposição dos pais de iniciá-lo nas crianças é bloqueada pelo medo e pré-conceito sobre a planta.

Dos estudos escolhidos para a discussão, alguns citaram efeitos colaterais negativos como:

- As reações adversas estiveram presentes em 46% dos pacientes e foi a principal razão para abandono no tratamento. As principais reações foram: sonolência, seguida por agressividade, perda do apetite concomitante à perda de peso, vômitos, irritabilidade e ganho de peso. Observou-se a melhora dos efeitos quando se amortizou dose e tempo do tratamento em alguns dos pacientes. Nesse estudo, os principais efeitos adversos foram comparados em dois momentos, antes do CBD e depois do CBD. Aumento de apetite, ganho de peso. Foram relatados em menor frequência: fadiga, náusea, vômitos, diminuição do apetite, perda de peso, ansiedade, insônia, confusão mental, comportamento obsessivo e comportamento agressivo (11).
- 34 (46%) pacientes descreveram algum efeito colateral negativo, sendo que os principais foram: sonolência, fadiga, distúrbios gastrointestinais e irritabilidade, o que levou à retirada da cannabis em cinco pacientes (12).
- Efeitos adversos ocorreram em 44% dos pacientes, sendo os mais relatados: fadiga/sonolência, sintomas gastrointestinais, irritabilidade, movimentos anormais, regressão do desenvolvimento, ansiedade, atrofia cortical, hipotonia, aumento do uso de medicamentos de resgate, insônia), rbdomiólise, status epiléptico com necessidade de

intubação, colecistite, hemiparesia transitória, opistótono e óbito (10).

- Efeitos adversos em 19% dos pacientes, sendo o mais frequente sonolência, embora a frequência não tenha sido descrita (15).
- Os principais efeitos adversos foram sonolência, fadiga e diminuição do apetite (9).
- Os efeitos adversos referidos no estudo foram leves. No estado de Washington, onde a população era somente pediátrica, os efeitos mais comuns foram: sonolência, diminuição do apetite e fadiga. Um paciente relatou aumento de infecções respiratórias superiores. Na Califórnia, onde a população não era unicamente pediátrica, os efeitos mais relatados contiveram sedação, diminuição do apetite e distúrbios do sono (9).
- Observou-se que o grupo que usava a associação de CBD e clobazam teve mais efeitos adversos do que o grupo que usava o CBD isoladamente. Os efeitos adversos mais frequentes no grupo que usava o CBD foram: tontura/instabilidade e náusea. Já no grupo que usava a associação de CBD com clobazam, os efeitos adversos mais relatados foram: sedação, tremor, rash cutâneo e refluxo (20).

Segundo Sarafyan (21) os efeitos colaterais e fatores psicossociais são pontos chave para a má adesão ao tratamento. Reações adversas, como: sonolência, irritabilidade e distúrbios gastrointestinais, podem estar presentes no uso de CBD, somando-se a preocupação dos familiares e frustração por esperanças de melhora não retribuídas e o alto custo do medicamento, levando ao abandono da terapia prematuramente.

Aumento de convulsões pela utilização da Cannabis

Estudos descreveram o acréscimo do número de convulsões em crianças que utilizaram cannabis. A frequência variou de 2,1% a 13%. Mas, é impossível afiançar se esses aumentos são secundários ao uso da CBD ou se seguiram o curso da doença, com o acréscimo do número de crises. O agravamento de crises foi importante, levando à retirada da cannabis em alguns pacientes. Estudos prospectivos e controlados são cogentes para aclarar sobre a causa na ampliação de convulsões em crianças que utilizaram CBD (12-14).

Expectativa do tratamento e sua influência no efeito e apoio

Além dos efeitos adversos, permanecem fatores psicossociais como efetivos para a adesão ao uso de CBD. Estudos incluídos nesta revisão indicam que a inteligência dos familiares sobre a melhora é eficaz para não ocorrer cessação da terapia. Mas, quando essas esperanças não são retribuídas, promove-se frustração e conseqüentemente, a renúncia ao tratamento cedo.

Sabe-se que muitas famílias mudam de cidade para ficarem próximos aos locais centros de tratamento. Seu custo, alteração de moradia e os processos burocráticos desviam para uma perspectiva de que o tratamento é dinâmico, induzindo relatos

quanto ao efeito do uso de CBD e indicando um possível efeito placebo nestes pacientes (10).

CONCLUSÃO / CONCLUSION

As informações desta revisão indicam que o uso da cannabis sativa no tratamento da epilepsia comparada à farmacoterapia convencional é promissora, sendo viável confirmar e abordar a sua potência na epilepsia refratária em crianças, como nas síndromes de Lennox-Gastaut e Dravet e seus efeitos colaterais são toleráveis.

Destacam-se estudos, onde foram vistos avanços expressivos, harmonizando uma qualidade de vida melhor. Mesmo, que o uso da cannabis sativa no tratamento da epilepsia não seja atual, nota-se a necessidade de mais estudos e proeminências atualizadas na literatura sobre seu uso medicinal no tratamento de epilepsia, com pesquisas em grande escala para que sejam acrescentadas evidências científicas adjudicando maior segurança e fidedignidade aos profissionais e familiares sobre o uso clínico desta planta. Sabe-se que não existe um entendimento sobre sua eficiência, pois, a mesma é alcançada isolada e predominante, ou se somente em segundo plano, tendo seu efeito atrelado a outras drogas.

Por se um extrato originário de uma planta com panorama de droga psicoativa, seu título é uma alteração para o avanço científico, pois, é proveniente do uso recreativo, prejudicando os compostos e os estudos como prósperos instrumentos terapêuticos e considerando a carência de estudos em linha graduada no período em que os canabinoides são empregados para fins medicinais, pondera-se sobre o que está por promover os problemas para realização de estudos mais complexos.

Por este contexto, é possível entender que o canabidiol possui um grande potencial terapêutico ao nível do sistema nervoso central, confirmando a sua relevância no tratamento de distúrbios neurológicos. Além de ter efeito anticonvulsivo, o canabidiol arrefece expressivamente as crises convulsivas de pacientes epiléticos farmacoresistentes, impedindo danos cerebrais irreversíveis e implicações anacrônicas no incremento de crianças e adolescentes.

Portanto, conclui-se, que o uso da Cannabis sativa no tratamento de epilepsias por seu composto mais puro, o CBD, ajuda no difícil controle na faixa etária pediátrica, contendo as crises e agenciando melhoria na qualidade de vida. Mas, o problema no alcance do produto e a carência de estudos sobre potência, tolerância e efeitos adversos em crianças bloqueando a aderência ao tratamento, impedindo corroborar o efeito, a dose e a tolerância do CBD em populações maiores, levando ao questionamento dos resultados obtidos, tornando os dados questionáveis e atrapalhando sua utilização.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

1. French, J.A., Pedley, T.A. (2008) Clinical practice. Initial management of epilepsy. *N Engl J Med.* 2008. 10; 359(2): 166-76.
2. Devinsky, O., Hamlin, T., Wilken, P., Ryan, D., Anderson, C., Friedman, D. & Todd, G. (2022) Observational study of medical marijuana as a treatment for treatment-resistant epilepsies. *Annals of Clinical and*

Translational Neurology; 2022. 9(4): 497-505. <https://doi.org/10.1002/acn3.51537>

3. García-Peñas, J. J., Gil Nagel-Rein, A., Sánchez-Carpintero, R., & Villanueva-Haba, V. (2021). Cannabidiol for the treatment of Lennox-Gastaut syndrome and Dravet syndrome: experts' recommendations for its use in clinical practice in Spain. *Revista de neurologia*, 2021. 73(S01), S1–S8. <https://doi.org/10.33588/rn.73S01.2021250>.
4. Hamerle M, Ghaeni L, Kowski A, Weissinger F & Holtkamp M. (2013). Cannabis and other illicit drug use in epilepsy patients. *European Journal of Neurology.* 2013; 21(1): 167-170.
5. Leo A, Russo E & Elia M. (2016). Cannabidiol and epilepsy: Rationale and therapeutic potential. *Pharmacological Research.* 2016;107:85-92.
6. Lima, W. E.A. Pereira, A. F.; Castro, A. A.; Cunha, E. F.F. & Ramalho, T. C. Flexibility in the Molecular Design of Acetylcholinesterase Reactivators: Probing Representative Conformations by Chemometric Techniques and Docking/QM Calculations. *Letters in Drug Design and Discovery* 2016, 13, 5.
7. Cunha J, Carlini E, Pereira A, Ramos O, Pimentel C & Gagliardi R. (1980). Chronic Administration of Cannabidiol to Healthy Volunteers and Epileptic Patients. *Pharmacology.* 1980;21(3):175-185.
8. Malcher-Lopes, R. (2014). Canabinoides ajudam a desvendar aspectos etiológicos em comum e trazem esperança para o tratamento de autismo e epilepsia. *Revista da Biologia* 2014, 13, 43.
9. Porter, B. E., & Jacobson, C. (2013). Report of a parent survey of cannabidiol-enriched cannabis use in pediatric treatment-resistant epilepsy. *Epilepsy & behavior: E&B.* 2013. 29(3), 574–577. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2013.08.037>
10. Press, Craig A.; Knupp, Kelly G. & Chapman, Kevin E. (2015). Parental reporting of response to oral cannabis extracts for treatment of refractory epilepsy. *Epilepsy & Behavior.* 2015, v. 45, p. 49–52.
11. Hussain, Shaun A.; Zhou, Raymond; Jacobson, Catherine; Weng, Julius; Cheng, Emily; Johnson Lay; Hung, Phoebe; Lerner, Jason T. & Sankar, Raman (2015). Perceived efficacy of cannabidiol-enriched cannabis extracts for treatment of pediatric epilepsy: A potential role for infantile spasms and Lennox-Gastaut syndrome. *Epilepsy & Behavior.* 2015, v. 47, p. 138–141.
12. Tzadok, M., Uliel-Siboni, S., Linder, I., Kramer, U., Epstein, O., Menascu, S., Nissenkorn, A., Yosef, O. B., Hyman, E., & Granot, D. (2016). CB Denriched medical cannabis for intractable pediatric epilepsy. *Seizure, [s.l.]*, 2016. 35, 41-44. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.seizure.2016.01.00>.
13. Hess, E. J., Moody, K. A., Geffrey, A. L., Pollack, S. F., Skirvin, L. A., Bruno, P. L., Paolini, J. L. & Thiele, E. A. (2016) Cannabidiol as a new treatment for drug-resistant epilepsy in tuberous sclerosis complex. *Epilepsia*, 2016. 57(10), 1617-24. <http://dx.doi.org/10.1111/epi.13499>.
14. Sulak, Dustin; Saneto, Russell & Goldstein, Bonni (2017). The current status of artisanal cannabis for the treatment of epilepsy in the United States. *Epilepsy & Behavior.* 2017, v. 70, p. 328–333.
15. Treat, Lauren; Chapman, Kevin E.; Colborn, Kathryn L. & Knupp, Kelly G. (2017). Duration of use of oral cannabis extract in a cohort of pediatric epilepsy patients. *Epilepsia*, 2017, v. 58, n. 1, p. 123–127.
16. Hausman-Kedem, Moran; Menascu, Shay & Kramer, Uri (2018). Efficacy of CBD- enriched medical cannabis for treatment of refractory epilepsy in children and adolescents – An observational, longitudinal study. *Brain and Development.* 2018, v. 40, n. 7, p. 544–551.
17. Laux, L. C., Bebin, E. M., Checketts, D., Chez, M., Flamini, R., Marsh, E. D., Miller, I., Nichol, K., Park, Y. & Segal, E. (2019) Long-term safety and efficacy of cannabidiol in children and adults with treatment resistant Lennox-Gastaut syndrome or Dravet syndrome: Expanded access program results. *Epilepsy Research, [s.l.]*, 2019. 154, 13-20. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2019.03.015>.
18. Gunning, B., Mazurkiewicz-Beldzińska, M., Chin, R., Bhathal, H., Nortvedt, C., Dunayevich, E., & Checketts, D. (2021). Cannabidiol in conjunction with clobazam: analysis of four randomized controlled

- trials. *Acta neurologica Scandinavica*, 2021. 143(2), 154–163. <https://doi.org/10.1111/ane.13351>.
19. Geffrey, Alexandra L.; Pollack, Sarah F.; Bruno, Patricia L. & Thiele, Elizabeth A. (2015). Drug-drug interaction between clobazam and cannabidiol in children with refractory epilepsy. *Epilepsia*, 2015, v. 56, n. 8, p. 1246–1251.
 20. Porcari, Giulia S.; Fu, Cary; Doll, Emily D.; Carter, Emma G. & Carson, Robert P. (2018). Efficacy of artisanal preparations of cannabidiol for the treatment of epilepsy: Practical experiences in a tertiary medical center. *Epilepsy & Behavior*, 2018, v. 80, p. 240–246.
 21. Sarafyan, A. H. M.; Batista, C.H.R., Poletto, M.B., Natália Marciano & N. D'Amore (2021). O uso do cannabis no tratamento de epilepsia pediátrica refratária ao tratamento convencional: uma revisão narrativa da literatura. *Brazilian Journal of Development*. Curitiba, Junho de 2021, v.7, n.6, p. 64327-64340. Junho de 2021.